

Mashrabjonova Asilaxon Anvarjon qizi

Toshkent davlat Yuridik universiteti

2-bosqich talabasi

Siz hamon shum bolamizsiz!

- Xo'sh , sen kimsan?
- Men ham shu gapni takrorladim.
- Sen o'zing kimsan?
- Sendan so'rayabman.
- O'zingdan so'rayabman.
- Joningdan umiding bormi, hoy yigit?
- O'zingni joningdan umiding bormi?
- Tavba...

Ushbu misralar sevimli adibimiz G'ofur G'ulomning o'sha mashhur „ Shum bola” asaridan olingan. Bu qalbimizga yaqin misalar bizga sevimli film orqali ham juda tanish. Ushbu asarni ilk bor adashmasam 10 yoshimda mutolaa qilgan edim. G'ofur G'ulom ijodiga ham aynan mana shu yoshdan boshlab qiziqib qolganman. Shundan so'ng G'ofur G'ulomning yana ko'plab asarlarini mutolaa qildim. Adibning barcha asarlari samimiy hamda o'quvchi uchun qulay, sodda tilda yozilgan. Lekin negadir boshqa hech qaysi asarlar „ Shum bola” dek yuragimga yaqin kelmadi. Har safar „ Shum bola” asarini mutolaa qilsam yoki filmini tomosha qilsam, xuddiki , yaqin do'stimni hayotini o'qiyotganday bo'laman. Balki bolalik xotiralarim bilan bog'liq bo'gani uchun menga shunday tuyilar. Ilk bor ushbu asarni o'qiganimda, mazmun mohiyitiga unchalik

tushunmagan ekanman. Keyinchalik ushbu asarni qayta o'qiganimda, asar faqat Qoravoyning boshidan o'tkazgan qiziqarli voqealar hamda uning sho'xliklaridan tashqari, o'sha paytdagi odamlarning hayoti hamda ular boshidan kechirgan qiyinchiliklar ham yaqqol o'z aksini topganini guvohi bo'lganman. Qoravoyning menga yoqqan tarafi shuki, u har qanday vaziyatdan chiqib keta oladi. Qoravoyda ayniqsa hozirgi yoshlarda ko'p uchrayotgan tushkunlikka umuman duch kelmaymiz. Har qanday holatda o'zini yo'qotib qo'ymaydi, har qanday vaziyatga yechim topa oladi hamda o'sha muammoli holatdan chiqib keta oladi. Qoravoyni bu jihatini Sariboy bo'lis bilan bo'lgan suhbatida ham ko'rishimiz mumkin. Qoravoy shu darajada holatlarni bir biriga ulaydiki, har doim innankeyin savoli bilan hammani bezor qiladigan boy Qoravoyni bergan javoblaridan keyin hatto boshini urib yorishgacha boradi. Keyinchalik qaysidir kitobda Qoravoyning bu gapdonligi, bu hozirjavobligi aslida yozuvchining ijod mahsuli deb o'qib qolgandim. Va mening do'stimdek bo'lib qolgan, qalbgacha yaqin „Shum bolam“ Qoravoy emas aslida G'ofur G'ulom ekanini tushunib yetganman. Zotan Qoravoy G'ofur G'ulomning ijod mahsuli hisoblanadi. O'tgan yili universitetda adib hayotiga bag'ishlangan ijodiy kecha bo'lib o'tgandi. Unda biz kichik sahna ko'rinishini ham tomoshabinlarga havola etgan edik. Ushbu sahna ko'rinishida men adibning rafiqasi bo'lib sahnaga chiqqan edim. Biz Said Ahmadning „Yo'qotganlarin hamda topganlarim“ asaridan qisqacha lavhani ijro etgan edik. O'sha payt G'ofur G'ulom aynan mana shu asar ustida ishlayotgan edilar. O'sha payt adib ushbu asarni qanday maroq maroq bilan yozganlarini his qilgan edim. Xuddi G'ofur Gulomning o'zi qaytib kelganu, ko'z oldimda ushbu asarni yozayotgandek. Va o'sha payt yana bir narsani guvohi bo'gan edim. Adib hayotda ham juda samimiy hamda hazilkash inson bo'lgan ekanlar. Albatta hammani ko'nglidan joy ola olgan o'lmas asar yozgan insonning samimiy inson bo'lishi

CONFERENCE DISCUSSTIONS 2023

hamda ulkan yurak sohibi bo'lishi tabiiy hol menimcha. Shum bola asari yozilganiga deyarli yuz yil bo'ladi yaqinda ammo hali hamon G'ofur G'ulom men uchun shum bola bo'lib qolaveradi. Menga esda qolarli bolalik xotiralarini hadya qilgani uchun Shum bolaga katta rahmat!